

भारतीय चित्रकथाओं (कॉमिक्स) में रंग संयोजन के ग्राफिक अभिप्राय

बृजेश कुमार, शोध छात्र

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवम कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर

रंग संयोजन के आधार पर ग्राफिक अभिप्राय एक व्यवस्थित और प्रबन्धात्मक विचार धारा को कला की भाषा में संयोजन कहते हैं। जिसका विभिन्न समस्या अन्तराल और क्षेत्रों में विभाजित करने एवं रेखाओं, आकृतियों, वर्णों (रंगों), तानों तथा वयन आदि के चयन को व्यवस्थित करने से सम्बन्धित है। चित्रकथा (कॉमिक्स) में रंगों का संयोजन का इतिहास काफी पुराना रहा है। मानव ने जब सर्वप्रथम आँखें खोली तो वह प्राकृतिक वातावरण के बीच रहते हुए शिकार करके अपना पेट भरने लगा। परिणाम स्वरूप अपने प्राकृतिक वातावरण को देखकर उसने पत्थरों, चट्टानों, गुफाओं आदि की दीवारों पर कोयले, पत्थर तथा प्रकृति प्रदत्त रंगों को अपने संदेश सम्प्रेषित करने का माध्यम बनाया। चित्रकथा में प्रयुक्त सभी रंगों को चित्र बनाते समय उसके आकार और माध्यम का ज्ञान महत्वपूर्ण तथ्य है। समान प्रकाश छाया अथवा उष्णता कर शीतलता आदि के विचार से चित्रों में रंगों का प्रयोग संयोजन उत्पन्न करता है। जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इलैस्ट्रेशन में रंगों के संयोजन को पसन्द करना सर्वविदित है। जिसमें यदि हम किसी शान्त सभा या शान्त रस प्रदर्शित दृश्य को चित्रण में श्वेत, नीले, भूरे अथवा पीले रंगों के विभिन्न मिश्रणों का प्रयोग सुन्दर संयोजन शीतल वातावरण की सृष्टि करेगा। जबकि लाल नारंगी, पीले, बैंगनी आदि रंगों द्वारा विशेष आलोकिक एवं उष्ण वातावरण का संयोजन प्रभाव उत्पन्न करेगा चित्रों में रंगों का प्रयोग उसकी सांस्कृतिक पहचान उसकी स्थिति और प्रांसागिकता के अनुसार करना ज्यादा लाभदायक रहता है। जो किसी भी दृश्य के महत्व को ज्यादा और ज्यादा आकर्षक बनाता है।

रंगों के ज्ञान हमारे दृश्यात्मक अनुभव का महत्वपूर्ण पक्ष है। वर्ण की अनुमति व्यक्तिगत तत्त्व है जो मनुष्यों तथा पशुओं की इंद्रिय रचना पर निर्भर है। विभिन्न परिस्थितियों में प्रकाश के साथ संयोजित स्थिति उत्पन्न करता है। जैसे— सावन के बुलबुलों में पानी में तैरते तेल में इत्यादि। विभिन्न स्थितियों में चित्रण में रंगों का उपयोग करके उस दृश्य की प्रांसागिकता बढ़ाई जाती है। विभिन्न स्थिति चित्रण जैसे— प्रसन्नतादायक तथा दिव्यता को दर्शाने के लिए चित्रण के साथ पीले रंग का संयोजन अधिक प्रभावशीलता दर्शाता है। उत्तेजक, क्रोध, वीरता, श्रृंगारिकता को चित्रण उपरान्त समक्ष मनोस्थिति अनुरूप लाल रंग का उपयोग कर आकर्षक बनाया जाता है। इसी प्रकार नीले, हरे बैंगनी, श्वेत, काला क्रमशः स्थिति अनुरूप चित्रण उपरान्त रंग संयोजन से अधिक आकर्षक बनाये जाते हैं।

भारत में चित्रकथाओं का उद्भव भारतीय संस्कृति धर्म ज्ञान विकास के लिए किया गया था। इसमें सामान्यतः धार्मिक तथा पौराणिक कहानियों को माध्यम से बच्चों को सांस्कृतिक तथा निडर बनाया था। विभिन्न प्रकार कि चित्रकथाओं में रंग के विभिन्न प्रयोग अनुरूप बच्चों की मानोदशा को ध्यान में रखते हुए आकर्षक रंगों का प्रयोग किया गया।

(अ) रंग संयोजन अभिप्राय— षडंग का विवेचन भारतीय चित्रकला—शास्त्रों में नहीं मिलता। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रन्थ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने ग्यारहवीं— बारहवीं शताब्दी में लिखी थी। यशोधर पंडित ने कहा है कि आलेख चित्र को कहते हैं और उसके छः अंग हैं रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना सादृश्य और वर्णिका भंग है।

जिसके अनुसार रंगों के संयोजन को रूप भेद तथा वर्णिका भंग में विस्तृत रूप से समझाया गया है।

रूप भेद में विभिन्न रूप को उनके आधार विचार तथा मनोवृत्ति को दर्शाने वाला बताया गया है। जिसमें रंगों के अनुसार रूप उज्ज्वल, श्याम, लाल, पीला, नारंगी आदि होता है।

चित्रकथाओं में विभिन्न रूप भेद के लिए उज्ज्वल रूपवान नायक को मानकर बनाया गया है श्याम, लाल को खलनायक तथा विभिन्न मुद्राओं तथा भाव के अनुसार उपयोग किया गया है।

वर्णिका भंग चित्र— रचना की सामग्री एवं रंगों का निर्माण मिश्रण के नियम एवं चित्र— रचना में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग वर्णिका भंग कहलाता है। नाट्यशास्त्र एवं चित्र सूत्र आदि में इन सबका विस्तार पूर्वक उल्लेख है।

चित्रकथाओं (कॉमिक्स) रंगों संयोजन प्रभाव :- चित्रकथाओं में चित्रण विधान के समस्त आलेखों उपरान्त किये गये सौन्दर्य चित्रण के अनुरूप माना गया है। विभिन्न वर्णों को उनके प्रभाव के अनुसार संयोजित कर रंगाकन किया गया है। पीले को प्रकाशयुक्त जो प्रसन्नतादायक तथा सूर्य, प्रकाश, दिव्यता यंश आदि का प्रतीक के रूप में उपयोग किया है। लाल उत्तेजक एवं आकर्षक है यह सक्रिय और आक्रामक है जबकि विरोधामान अनुरूप इसका प्रयोग वासना श्रृंगारिकता आदि प्रकट करने में भी होता है। समयानुसार इनके प्रतीक बदलते हैं जैसे वेलेटाइन डे पर यह प्रेम का प्रतीक होता और युद्ध में आक्रामकता का प्रतीक होता है। नीला, हरा, बैंगनी जो क्रमशः चित्र कथाओं में शान्त, मधुर अपरिपक्वता यौवन तथा राजसी रंग में उपयोग किया जाता है। श्वेत रंग शुद्धता मासूमियत और दूसरे अर्थ शोक में प्रतीक हो जाता है। चित्र कथाओं के चित्रण विधान में भारतीय षडंग को रखते हुए कलात्मक ढंग से रंगों का प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार उपयुक्त रंग योजना का प्रयोग किया गया है।

स्पांकन - 1) डा० गिराज किशोर अग्रवाल संजय पब्लिकेशन आगरा 2) ग्राफिक डिजाइन - नरेन्द्र यादव